

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

MODEL PENGEMBANGAN *COMMUNITY BASED TOURISM* DI PANTAI RAMBAK MENUJU *SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT*

Marisa¹, Fitria Octa Febriyandi², Jepriz Kila³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung

¹marisanana19@gmail.com

²octafebryandi8850@gmail.com

³jepriskilq@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Community Based Tourism
Sustainable Tourism
Development
Analisis SWOT

DOI:

10.5281/zenodo.1470920

ABSTRAK

Community Based Tourism (CBT) merupakan pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan model CBT pada kawasan Pantai Rambak, untuk menjadi salah satu destinasi bagi wisatawan dan terwujudnya pembangunan pariwisata berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*). Indikator *Sustainable Tourism Development* dilihat dari kesadaran terhadap lingkungan, peningkatan peran pemerintah daerah, menciptakan produk pariwisata, kemitraan dan partisipasi masyarakat. Aksesibilitas dan fasilitas yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat setempat serta kurangnya dukungan dari pemerintah daerah membuat Pantai Rambak belum banyak dikenal wisatawan. Walaupun demikian, jumlah kunjungan wisatawan mulai mengalami peningkatan. Penelitian ini menjadikan kawasan pantai Rambak sebagai salah satu alternatif berwisata bagi wisatawan. Pantai Rambak terletak di Kabupaten Bangka, memiliki keindahan alam berupa gugusan batu granit, pasir putih, pemandangan yang alami serta lokasi yang sangat tepat untuk melihat sunrise. Pendekatan penelitian secara deskriptif kualitatif melalui analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT), yang akan memetakan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan hambatan di kawasan Pantai Rambak. Data penelitian adalah data primer yang bersumber dari hasil wawancara, kuesioner serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat Desa Rambak setuju dengan penerepan CBT. Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah masih belum maksimal di lakukan sehingga diperlukannya peran pemerintah untuk menunjang sekaligus mendorong (UMKM) Kawasan wisata Pantai Rambak akan dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) yang akan memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.